

Пеня в налоговом праве

Немыкина Олеся Евгеньевна, кандидат юридических наук
Донской государственной технической университет (г. Ростов-на-Дону)

В статье анализируется правовая природа налоговой пени. Автором делается вывод о том, что включение пени в состав способов обеспечения исполнения налоговых обязанностей нарушает баланс публичных и частных интересов в сфере налогообложения. В связи с чем предлагается включить пеню в состав налоговых санкций.

Ключевые слова: налоговое право, налог, пеня, налоговая обязанность, налогоплательщик.

Финансовое право является особой отраслью права, оно представляет собой принципы и нормы финансового права, направленные на регулирование финансовых отношений, возникающих в процессе публичной и частной финансовой деятельности. Финансовые отношения и финансовая деятельность в ее видовом многообразии не могут существовать друг без друга.

Финансовые отношения выступают как способ стабилизации ценных для общества, государства, личностей моделей финансового взаимодействия, способных привести к достижению поставленных целей.

Финансовое право относится к публичным отраслям права, его основным методом правового регулирования выступает метод государственно-властных предписаний. В результате финансовое правоотношение складывается между двумя (по крайней мере) неравноправными субъектами, поскольку одна из сторон (функционально слабая) находится в функциональной подчиненности от другой. Тем не менее, субъекты нуждаются друг в друге, зависят друг от друга, поскольку цели финансово-правового регулирования оказываются общими. Без финансовой основы не может существовать ни одно политически организованное общество. Поэтому в финансовом правоотношении содержится возможность контроля своего поведения и поведения противоположной стороны.

Налоговая деятельность является составной частью публичной финансовой деятельности. В ряде учебников по теории государства и права функция налогообложения рассматривается как самостоятельное направление деятельности государства.

Налоговая деятельность включает в себя не только введение разнообразных платежей фискального характера, определение правил их исчисления и контроля уплаты, но и установление адекватного механизма правовой защиты, проявляющегося в правовом закреплении составов налоговых правонарушений и мер ответственности за нарушение принципов и норм финансового права (мы исходим из того, что налоговое право есть подотрасль финансового права).

Налоги – это финансовая основа современного государства и общества. Налоговые правонарушения создают реальную угрозу реализации не только публичных, но частных интересов, поскольку создаются риски недофинансирования «общих дел», переложения налогового бремени на плечи добросовестных налогоплательщиков [1, с. 56-59].

Анализ статей Налогового кодекса Российской Федерации позволяет сделать ряд выводов:

- налоговое правонарушение имеет место только в том случае, если деяние противоречит принципам и нормам налогового права;
- субъектами налогового правонарушения являются налогоплательщики, плательщики сборов, страховых взносов, налоговые агенты, иные лица (все они являются субъектами налогового права, участниками налоговой деятельности государства, НК РФ определен их налогово-правовой статус);
- круг субъектов налоговых правонарушений шире круга субъектов налоговой ответственности, так как налогоплательщики – физические лица могут быть привлечены к налоговой ответственности только с шестнадцати лет;
- субъектами налоговой ответственности не могут выступать должностные лица организаций – при наличии оснований они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности;
- меры налоговой ответственности, механизм привлечения к налоговой ответственности, то есть правовые основы материального и процессуального характера установлены Налоговым кодексом Российской Федерации; основания, принципы и порядок привлечения к налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений могут быть изменены только Федеральными законами, вносящими изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации (что полностью соответствует конституционным нормам, разграничивающим предметы ведения Федерации и субъектов Федерации).

Привлечение к налоговой ответственности осуществляется в соответствии с общими принципами привлечения к юридической ответственности, выработанные в процессе многовекового опыта правового регулирования. Налогоплательщику (иным субъектам) предоставляется правовая возможность представлять документы, давать пояснения, знакомиться с материалами проверки, привлекать для защиты своих интересов уполномоченных представителей, то есть, с процессуальной точки зрения отношениям налогоплательщик – налоговые органы присуща состязательность, усиливающаяся действием презумпции невиновности налогоплательщика.

Привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности осуществляется на основе принципа соразмерности, в соответствии с которым неблаго-

приятные последствия дифференцируется в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, иных существенных обстоятельств. Судебные органы учитывают, что право признавать фактические обстоятельства в качестве смягчающих ответственность налогоплательщика принадлежит как налоговым органам, так и судам. Суд может снизить налоговые санкции даже в том случае, если ранее налоговыми органами уже был уменьшен размер штрафа, может учесть смягчающие обстоятельства повторно [2]. Действующие принципы и нормы права не ограничивают полномочия судебной власти.

Налоговый кодекс Российской Федерации признает мерой налоговой ответственности исключительно налоговые санкции в форме штрафов. В течение многих лет представители юридической науки обращают внимание на явную «скромность» налоговой ответственности, ее искусственное занижение непризнанием пени налогово-правовой санкцией.

В случае несвоевременной уплаты налогов, сборов, страховых взносов за каждый день просрочки налогоплательщику начисляется пеня.

Пеня рассматривается законодателем как способ обеспечения исполнения налоговой обязанности. В основе позиции законодателя лежит правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, рассматривающего пению как компенсацию потерь бюджета, возникших в результате несвоевременного поступления налоговых платежей.

Действительно, несвоевременная уплата налога наносит ущерб финансовым интересам общества и государства. Юридическая ответственность – это всегда неблагоприятные, дополнительные к налоговым санкциям, последствия для налогоплательщика.

Пеня начисляется независимо от наличия или отсутствия вины налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов, налогового агента

Пеня отвечает всем признакам юридической ответственности. Более того первоначально пеня и была мерой наказания за совершение налоговых правонарушений. В соответствии со статьей 13 Закона РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», действовавшей несколько лет, взыскание пени не освобождало налогоплательщика от других видов ответственности [3].

В 1999 году, когда вступила в юридическую силу первая часть НК РФ, ситуация кардинально изменилась. В сфере налогово-правового регулирования по-

явился трансформированный институт гражданского права «Способы обеспечения налоговой обязанности». Его появление породило многочисленные дискуссии. Законодатель не стал принимать во внимание тот факт, что налоговое обязательство отличается от гражданского, момент его возникновения и прекращения совпадают. Пеня стала способом обеспечения исполнения налоговой обязанности, хотя в той же сфере имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений она, наряду с неустойкой, выступает мерой гражданско-правовой ответственности.

Пеня в налоговом праве является реальной налоговой санкцией. И хотя в 2018 году была ограничена сумма ее взыскания [4, с. 148 – 159], получается, что налогоплательщик вынужден уплатить в бюджет двойную сумму налоговой недоимки. При исчислении пени не учитываются обстоятельства, смягчающие налоговую ответственность, НК РФ не предусматривает возможность уменьшения ее размера.

В литературе справедливо обращается внимание на особенности налоговой пени [5, с. 148 – 159]. Пеня уплачивается независимо от причитающихся к уплате сумм фискальных платежей, применения иных мер обеспечения налоговой обязанности, мер налоговой ответственности. Она носит универсальный характер, сочетается со всеми неблагоприятными последствиями, наступающими для налогоплательщика. Пеня способна увеличить вдвое количественную сторону налоговой обязанности лица. Она стала скрытым, тайным фискальным инструментом финансового права, нарушающим баланс публичных и частных интересов в сфере налогообложения, толкающим налогоплательщиков на злоупотребление своими правами [6, с. 94-102], не учитывающим даже форс-мажорные обстоятельства [5, с. 148 – 159].

При этом необходимо учитывать, что эффективность исполнения налоговой обязанности, как в добровольной, так и принудительной формах, зависит от качественной правовой базы [7, с. 99-106], которая, на наш взгляд, должна включать правовые акты, совершенные не только с точки зрения юридической техники, но и учитывающие интересы налогоплательщиков, позволяющие реализовывать не только фискальную, но и регулирующую функции фискальных платежей. В связи с чем предлагаем признать пению мерой налоговой ответственности, наряду с налоговыми санкциями.

Литература:

1. Мирошник, С. В. Соотношение налоговой и административной ответственности / С. В. Мирошник // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 1. С. 56-59.
2. Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.11.2016 по делу № А26-6450/2015; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2018 № 15АП-10883/2018 по делу № А32-9185/2018; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2017 № 17АП-5824/2017-АК по делу № А60-14114/2017 // СПС «Консультант Плюс.
3. Закон РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ.1992. № 11. Ст. 527.
4. Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>; - 15.04.2019.

5. Козырин А.Н. Пеня по российскому налоговому праву: способ обеспечения исполнения налоговой обязанности или мера ответственности за нарушение налоговых правил? // Закон. 2018. № 7. С. 148 - 159.

6. Мирошник, С. В. Злоупотребление правами налогоплательщика / С. В. Мирошник // Российское правосудие. 2021.№ 9. С. 94-102. – DOI 10.37399/issn2072-909X.2021.9.94-102.

7. Мирошник, С. В. Особенности принудительного исполнения налоговых обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов налогоплательщиками - физическими лицами / С. В. Мирошник // Журнал юридических исследований. 2021. Т. 6. № 2. С. 99-106.